

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ РАСПОЗНОВАНИЯ РЕЧИ

Худайбердиева Светлана Владимировна

Независимый исследователь Ташкентского государственного университета
востоковедения в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415816>

Аннотация. Устная речь и сегодня остается самым оперативным и распространенным способом передачи информации в любой сфере человеческой деятельности, являясь основной формой выражения намерений, целей, желаний. Это продуктивный, естественный и удобный способ передачи информации. В современных компьютерных системах все больше внимания уделяется построению интерфейса речевого ввода-вывода, эффективность которого основана на практически неограниченных возможностях формулировки на естественном языке всевозможных задач в самых различных областях человеческой деятельности. Системы речевого ввода являются наиболее перспективными на сегодняшний день.

Ключевые слова: речь, речевые единицы, аллофоны, фонемы, слоги, слова.

Abstract. Spoken language remains the most efficient and widespread means of information transmission in all areas of human activity, serving as the primary form for expressing intentions, goals, and desires. It is a productive, natural, and convenient way of conveying information. In modern computer systems, increasing attention is given to the development of speech input-output interfaces, whose effectiveness is based on the virtually unlimited possibilities of formulating various tasks in natural language across different domains of human activity. Speech input systems are currently among the most promising technologies.

Keywords: speech, speech units, allophones, phonemes, syllables, words.

Существующие системы понимания речи пока еще значительно уступают речевым способностям человека, что свидетельствует об их недостаточной адекватности и ограничивает применение речевых технологий в промышленности и быту. Из имеющихся программных продуктов рынка систем распознавания речи лишь немногие поддерживают русский язык.

При разработке системы распознавания речи одной из важных задач является выбор единицы распознавания. Это решение существенно влияет как на описательные признаки, так и на архитектуру системы в целом. В качестве единиц распознавания могут быть использованы фонологические единицы: аллофоны, фонемы, дифоны, слоги, слова или некоторые их сочетания¹. Предполагается, что некоторые типы признаков будут выделены из речевого сигнала, и задача состоит в том, чтобы на основе этих признаков найти одну или несколько фонологических единиц, максимально полезных в системе распознавания.

Проведен анализ основных фонологических единиц, которые можно использовать для распознавания речи (рисунок 1.1).

¹ Диброва, Е. Т. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Морфемика. Словообразование/Е.Т. Диброва. - М.:Академия, 2006. - 480 с.

Рисунок 1.1 - Речевые единицы

Аллофоны

Термином «аллофон» называют набор звуков, которые имеют одинаковые свойства, или одинаково информативны².

Известно, что определенные аллофоны дают информацию о границах слогов и слов, которая может быть полезна при распознавании.

Другое преимущество использования аллофонов заключается в том, что многие акустико-фонетические правила можно применять на более низком уровне. Выбор аллофонов в качестве речевой единицы для распознавания требует соответствующих измерительных комплексов, т.к. программные методы определения аллофонов достаточно сложны; общее число аллофонов для любого языка чрезмерно велико (измеряется тысячами); различие многих аллофонов зависит от их окружения.

Фонемы

Под «фонемой» подразумевается вся совокупность аллофонов, которые имеют одинаковые функции и не создают смысловых различий в данном языке³.

Количество фонем в языке обычно невелико и колеблется в пределах от 20 до 60. Кроме того, фонема непосредственно включается в лексические системы, которые по своей природе обычно фонемны, но акустически распознать фонемы и их границы сложно. Определенные звуки могут в равной степени принадлежать более чем одной фонеме, и, если возможны многочисленные выборы фонем, это потребует больше работы на уровне согласования слов.

Дифоны

Единица, называемая «дифон» представляет собой сегмент от центра согласного к центру гласного в последовательности согласный-гласный, а в последовательности гласный-согласный - сегмент от центра гласного к центру согласного. Большая часть акустической информации, используемой для различения согласных данного языка, находится именно на этих переходах между гласными и согласными⁴.

Дифон содержит переходную информацию, которая необходима для многих различий. Другое преимущество состоит в том, что дифон включает некоторую

² Зиндер, Л.Р. Общая фонетика /Л.Р. Зиндер. - М.:Высш. шк., 1979. - 251 с.

³ Бондарко, Л.В. Звуковая система русского языка в свете задач компилятивного синтеза/Л.В. Бондарко, В.И. Кузнецов, П.А. Скрябин//Бюл. фонетического фондарус. яз. - 1997. - №6. - С 17-23.

⁴ Трубецкой, Н. С. Основы фонологии/Н.С. Трубецкой. - М.:Аспект пресс, 2000. - 352 с.

информацию о правилах сочленения звуков внутри его самого, так как эта информация находится на переходе между ними.

Но количество дифонов может быть сравнительно большим и измеряться тысячами, большинство существующих фонологических правил нелегко применить к дифонам.

Слоги

В общем виде под слогом подразумевают ядро гласной (или слоговое ядро) и функционально связанные с ним соседние согласные⁵.

Выбор слога в качестве речевой единицы в системах автоматического распознавания речи, обеспечивает легкость его обнаружения и распознавания. Использование слога в распознавании, как и дифона, отображает коартикуляционные эффекты конкретного диктора. Слоговые границы включены в фонологические правила.

Тем не менее, автоматическое нахождение слоговых границ не является простой задачей. При обширных словарях список слогов может быть очень большим. Его размер обычно не достигает размеров списков аллофонов или слов, но существенно превышает размер списка фонем.

Слова

Преимущество прямого перехода от акустически определенных параметров и признаков к самому слову состоит в том, что исключается большой объем распознавательной деятельности. Будет сэкономлено много времени и усилий.

Но при обширных словарях подбор шаблонов становится очень трудным. Кроме того, описания словесных границ, выраженные соединительными фонологическими правилами, т.е. изменениями сегментов на границах слова, сложно отобразить в словарных статьях для ЭВМ⁶.

В настоящее время наибольшее распространение при построении систем распознавания речи для формирования эталонов получило использование целых слов (данный метод удобен для использования в системах с ограниченным словарем, например, для ввода небольшого набора команд) или фонем. Использование фонем связано с их выделением из речевого потока. В этом случае при увеличении количества распознаваемых слов не возникает необходимости дополнительного обучения системы.

Результаты анализа использования различных речевых единиц в задаче распознавания русской речи представлены в таблице 1.2.

⁵ Бернштейн, С.И. Словарь фонетических терминов/С.И. Бернштейн. - М.:Вост. лит., 1996. - 175 с.

⁶ Коцубинский, В.П. Особенности формирования звучной речи/В.П. Коцубинский/ТИнтеллектуальные системы в управлении, конструировании и образовании/под ред. А.А.Шелупанова. - Томск, 2001.-С. 33-42.

Таблица 1.2

Анализ речевых единиц для русского языка

Речевая единица	Определение	достоинства / недостатки / количество классов
Аллофон	Набор звуков, имеющих одинаковые свойства. Реализация фонемы, обусловленная конкретным	+ дают информацию о границах слогов и слов, полезную при распознавании; - зависят от окружения, методы определения аллофонов достаточно
Фонема	Минимальная смыслоразличительная единица устного языка, имеющая временную упорядоченность [73].	+ непосредственно включается в лексические системы, которые по своей природе фонемны - трудно акустически распознать фонемы и их границы. Определенные звуки могут принадлежать
Дифон	Звуковая единица, имеющая протяженность от середины одного звука до середины последующего.	+ содержит переходную информацию, полезную для выделения единицы из речи; - большинство существующих фонологических правил нелегко применить к дифонам;
Слог	Ядро гласной (или слоговое ядро) и функционально связанные с ним соседние	+ слоговое ядро довольно легко обнаружить и распознать, условия слоговой границы включено в фонологические правила; - сложность определения слоговых границ;
Слово	Основная единица языка. Характеризуется: фонетической и грамматической оформленностью, фразеологичностью	+ исключается значительный объем распознавательной деятельности; - подбор шаблонов становится очень трудным при обширных словарях; Количество классов: более 170 000.

Сравнив методы распознавания целых слов и фонем, можно утверждать, что при небольшом количестве слов, используемых диктором, более высокую надежность и скорость работы будут иметь системы распознавания целых слов, но при увеличении словаря, эти характеристики резко падают. Предположительно, размер словаря системы распознавания уже в сотню слов требует перехода на более низкий уровень (слог, фонема). Преимущество фонемного подхода связано с использованием наименьшего числа отличительных фонологических классов, которые должны быть распознаны. Данный подход является универсальным и не требует дополнительного обучения при расширении словаря.

Таким образом, при построении системы преобразования речи в текст в качестве распознаваемых единиц целесообразно использовать фонемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диброва, Е. Т. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Морфемика. Словообразование/Е.Т.

- Диброва. - М.:Академия, 2006. - 480 с.
2. Зиндер, Л.Р. Общая фонетика /Л.Р. Зиндер. - М.:Высш. шк., 1979. - 251 с.
 3. Бондарко, Л.В. Звуковая система русского языка в свете задач компилятивного синтеза/Л.В. Бондарко, В.И. Кузнецов, П.А. Скредин//Бюл. фонетического фондрус. яз. - 1997. - №6. - С 17-23.
 4. Трубецкой, Н. С. Основы фонологии/Н.С. Трубецкой. - М.:Аспект пресс, 2000. - 352 с.
 5. Бернштейн, С.И. Словарь фонетических терминов/С.И. Бернштейн. - М.:Вост. лит., 1996. - 175 с.
 6. Коцубинский, В.П. Особенности формирования звучной речи/В.П. Коцубинский/ТИнтеллектуальные системы в управлении, конструировании и образовании/под ред. А.А.Шелупанова. - Томск, 2001.-С. 33-42.